

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari <i>Yarmatova Sanobar Jo'rayevna</i>	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar <i>Norqvatova Diyora Davron qizi</i>	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari <i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих <i>Зохилов Нодирбек Улугбекович</i>	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rnini va amaliy ahamiyati <i>Kultayev Kuzibay Kazakbayevich</i>	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari <i>Niginabonu Fayzullayeva</i>	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari <i>Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna</i>	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish <i>Tilovova Turdixol Baratovna</i>	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar <i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari <i>Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna</i>	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari <i>U. A. Alibayeva</i>	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari <i>O. K. Kadambayeva</i>	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati <i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish <i>Musayeva Guzal Ne'matillayevna</i>	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi <i>Xoldarova Gulchehra Tajibayevna</i>	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка <i>Юлдашев Баходир Бекмуратович</i>	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati <i>A. X. Norov</i>	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров <i>Адилова Солияхон</i>	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish <i>Muminjonova Muhayyo G'ulomovna</i>	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari <i>Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova</i>	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati <i>Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi</i>	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi <i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev</i>	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimovna Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
<i>Munira Khodjakhanova</i>	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
<i>Raxmatova Salima Togaymuradovna</i>	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi. 377	
<i>Salomov Boxodir Salomovich</i>	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
<i>Shoimova Gulxayo Sherzod qizi</i>	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
<i>Umarova Munojatxon Xolmuxamedovna</i>	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
<i>Uzoqov Akram Avazovich</i>	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
<i>Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li</i>	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
<i>Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi</i>	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
<i>Yuldasheva Noila Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
<i>Ziyodova Zarina Qodir qizi</i>	
Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik.....	411
<i>Xamdamova Shaxnoza Yusupaliyevna</i>	
Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations.....	414
<i>Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li</i>	
Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri	420
<i>A. X. Aripova</i>	
Nutqning jo'yalilik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar	425
<i>Xaydarova Muborak</i>	
Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish	429
<i>Abdullayev Sherzodbek</i>	
Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari.....	434
<i>Abdusattorova Dinara Abdurahob qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	437
<i>Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna</i>	
Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida	440
<i>B. X. Xushboqov</i>	
Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	442
<i>Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi</i>	
Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni	445
<i>Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant	449
<i>Uchqurova Zarina Shavkatovna</i>	

TA'LIM – BARQAROR KELAJAKNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY DRAYVERI

A. X. Aripova

O'zbek va rus tillari kafedrası dotsenti, PhD
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Annotatsiya: Bugungi o'zgaruvchan dunyoda ta'limning ahamiyati, O'zbekiston kontekstida Barqaror rivojlanish maqsadlarini (BRM) amalga oshirishda zamonaviy ta'lim trendlari mohiyati yoritiladi. Zamonaviy ta'lim trendlari o'quv jarayonini qiziqarli, qulay va samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi asosiy yo'nalishlar sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, barqaror rivojlanishga erishishda ta'lim yordamchi vosita emas, balki uning poydevori ekani asoslab beriladi hamda BRMning 4-maqsadi – sifatli ta'lim doirasida rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari izohlanadi.

Kalit so'zlar: o'zgaruvchan dunyo, kontekst, Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), zamonaviy ta'lim trendlari, sifatli ta'lim, ta'lim yo'nalishlari.

Abstract: The importance of education in today's rapidly changing world is examined, along with the nature of modern educational trends in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) within the context of Uzbekistan. The main directions of these trends are analyzed as key factors enhancing the interest, accessibility, and effectiveness of the educational process. It is argued that education is not merely a supportive tool but a fundamental pillar of sustainable development. The study also outlines the key development priorities within Sustainable Development Goal 4 – Quality Education.

Key words: changing world, context, Sustainable Development Goals (SDGs), modern educational trends, quality education, educational directions.

Аннотация: Рассматривается значимость образования в условиях современного меняющегося мира, а также сущность современных образовательных тенденций в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в контексте Узбекистана. Анализируются основные направления образовательных трендов, направленные на повышение интереса, удобства и эффективности учебного процесса. Обосновывается, что образование выступает не вспомогательным инструментом, а фундаментом устойчивого развития, а также раскрываются ключевые направления развития в рамках Цели устойчивого развития № 4 – качественное образование.

Ключевые слова: меняющийся мир, контекст, Цели устойчивого развития (ЦУР), современные образовательные тенденции, качественное образование, образовательные тенденции.

KIRISH

O'zgaruvchan dunyoda ta'lim nafaqat bilim berish maskani, balki barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveriga aylandi. Bugungi kunda Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) va zamonaviy ta'lim trendlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Sifatli ta'lim yo'nalishidagi eng muhim nuqtalar Barqaror rivojlanishning 4-maqsadi – "Sifatli ta'lim" da mohiyatan ifodalangan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan 17 ta maqsadning to'rtinchisi – "Sifatli ta'lim" deb nomlanadi. Uning mazmuni shunchaki ta'lim olish emas, balki:

- **Umrbod ta'lim (Lifelong learning):** inson butun umri davomida yangi ko'nikmalarni o'rganishi;
- **Inklyuzivlik:** jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi va jismoniy imkoniyatidan qat'i nazar, barcha uchun teng imkoniyatlarni qamrab oladi.

Bugungi kun zamonaviy ta'limdagi asosiy trendlarga raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt (ChatGPT, adaptive learning) ta'limini kiritish mumkin, chunki har bir bilimga chanqoq izlanuvchining qobiliyatiga moslashtirilgan kontentlar kun sayin yaratilmoqda.

Zamonaviy ta'limda "shaxsiylashtirilgan" trend asosidagi yondashuvlar mohiyatan sifatli ta'lim uchun muhim baza vazifasini bajaradi. Masalan, STEAM yondashuvi. Ushbu yondashuv asosida fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika uyg'unlashadi. Bu ta'lim oluvchilarda tanqidiy fikrlash va muammolarni kreativ hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Keyingi yondashuv yumshoq ko'nikmalar (Soft skills) deb nomlanadi. Texnik bilimdan ko'ra, muloqot qilish, jamoada ishlash, hissiy intellekt (EQ) va moslashuvchanlikka asoslanadi.

Gibrid ta'lim masofaviy va an'anaviy ta'limning birlashuvi sanalib, bunda ta'limning geografik chegaralari kengaytiriladi hamda resurslarni tejashga (barqarorlikka) xizmat qilinadi. Yana bir yo'nalish – ta'lim va ekologik barqarorlik deb nomlanadi. Bugungi kunda dolzarb yo'nalishlardan sanaladi, chunki aynan ta'lim orqali ekologik barqarorlikka erishish mumkinligini har bir fuqaro o'zining yashab turgan hududi kesimida teran anglashi va harakat qilishi zarur.

O'zbekiston kontekstida ham oliy va xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyalari aynan BRMga asoslanadi. Jumladan, Prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ining kengayishi, oliy ta'limda akademik mustaqillikning berilishi, IT-parklar va raqamli ta'lim loyihalari Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM)ning "Sifatli ta'lim" yo'nalishida o'z ifodasini topgan.

Bugungi o'zgaruvchan dunyoda ta'lim faqat "nima o'rganish" haqida emas, balki "qanday o'rganish va o'zgacha fikrlash" haqida. Barqaror rivojlanishga faqat ongli va zamonaviy texnologiyalarni egallagan avlod orqali erishish mumkin.

Zamonaviy ta'lim trendlari o'quv jarayonini yanada qiziqarli, qulay va natijador qilishga qaratilgan. Zamonaviy dunyoda keng miqyosda ommalashayotgan asosiy yo'nalishlar qatoriga "yashil ko'nikmalar" (Green skills) kiradi. Dunyo iqtisodiyoti "yashillashib" borayotgan bir paytda, ta'lim tizimi bilim oluvchilarga ekologik mas'uliyat va qayta tiklanuvchi energiya bilan ishlashni o'rgatishi zarur.

Yana bir muhim trend – sun'iy intellekt va shaxsiylashtirilgan ta'limdir. Endi barcha ta'lim oluvchilar bir xil tempda o'qishi shart emas. Sun'iy intellekt har bir bilim oluvchining kuchli va kuchsiz tomonlarini tahlil qilib, unga mos individual o'quv rejasi (adaptive learning) tuzadi. Masalan, ommalashib borayotgan Duolingo yoki Khan Academy kabi platformalar bilim oluvchining xatolariga qarab savollarni qiyinlashtiradi yoki osonlashtiradi. Bu til o'rganuvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Yana bir trend – mikrota'lim (micro-learning) deb nomlanadi. Insonning diqqatni jamlash vaqti qisqarib borayotgani sababli, ma'lumotlar kichik bo'laklar ko'rinishida beriladi. 5–10-daqiqalik videolar yoki qisqa testlar orqali bilim olish osonroq va tezroq o'zlashtiriladi.

XXI-asrning mashhur trendlaridan biri – gamifikatsiya (o'yinga yo'naltirish) trendidir. O'qish jarayonini o'yinga aylantirishga asoslanadi. Ballar to'plash, reytingda ko'tarilish, yutuqlar (badgeler) olish bilim oluvchining motivatsiyasini oshiradi. Masalan, Kahoot! orqali dars o'rtasida musobaqa shaklida test o'tkaziladi.

Trendlar sirasiga VR va AR (virtual va kengaytirilgan borliq) ham kiritilgan. Bilim oluvchilar kitobdagi rasmni ko'rish o'rniga, VR ko'zoynaklar orqali inson tanasining ichiga "sayohat qilishi", qadimgi Rim ko'chalarini kezishi yoki xavfli kimyoviy tajribalarni xavfsiz virtual laboratoriyada o'tkazishi mumkin.

Eng mashhur trend – ta'limda STEAM va loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) hisoblanadi. Faqat nazariyani yodlash emas, balki aniq muammoni hal qilish orqali fan o'rganiladi. Masalan, bilim oluvchilarga shunchaki fizika qonunlarini o'rgatish emas, balki "quyosh paneli bilan ishlaydigan kichik mashina yasash" vazifasini berish orqali amaliy ko'nikmalar shakllantiriladi.

Yumshoq ko'nikmalar (Soft skills) ustuvorligi – texnik bilimlar (Hard skills) tez eskirishi mumkin, shuning uchun zamonaviy ta'limda 4K ko'nikmalariga katta urg'u beriladi. Ya'ni bunda:

1. Kritik fikrlash (tanqidiy fikrlash);
2. Kreativlik (ijodkorlik);
3. Kommunikatsiya (muloqot);
4. Kollaboratsiya (jamoada ishlash) ustuvor sanaladi.

Endi har bir zamonaviy ta'lim 4K ko'nikmalari haqida batafsil to'xtalib o'tiladi.

Kritik (tanqidiy) fikrlash – bu ma'lumotni shunchaki qabul qilmay, uni tahlil qilish, baholash, shubha ostiga olish va asosli xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Bu jarayon muammolarni hal qilish, mantiqiy fikrlash va obyektiv qaror qabul qilishga yordam beruvchi faol aqliy faoliyat bo'lib, "4K" (kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya, kollaboratsiya) kompetensiyalarining asosi hisoblanadi.

Kritik fikrlashning asosiy xususiyatlari:

1. **Tahlil va baholash:** axborotning ishonchligini tekshirish, faktlarni fikrlardan ajratish;
2. **Savol berish:** "Nima uchun?", "Qanday qilib?" kabi savollar orqali chuqurroq mohiyatni tushunish;
3. **Ochiqlik:** yangi dalillar asosida o'z qarashlarini o'zgartira olish va tarafkashlikdan qochish;
4. **Mustaqil fikrlash:** o'zgaral fikriga ko'r-ko'rona ergashmaslik, shaxsiy xulosaga ega bo'lish.

Kritik fikrlashni rivojlantirish yo'llari:

1. **Savollar berish:** har qanday ma'lumotni tahlil qilish;
2. **Manbalarni tekshirish:** axborotning qay darajada asosli ekanligini aniqlash;
3. **Refleksiya (mulohaza):** o'z fikrlash jarayoni ustida o'ylash;
4. **Bahslarda ishtirok etish:** turli nuqtai nazarlarni tinglash va solishtirish.

Kreativlik (ijodkorlik) – bu insonning yangi, noodatiy va samarali g'oyalar, yechimlar yoki mahsulotlarni yaratish qobiliyatidir. U an'anaviy fikrlashdan chiqib, muammolarga kreativ yondashish, tasavvur kuchi va divergent fikrlash orqali o'ziga xoslikni yuzaga chiqarishni anglatadi.

Kreativlikning asosiy xususiyatlari:

1. Yangi g'oyalar: avval mavjud bo'lmagan, o'ziga xos fikrlarni ilgari surish;
2. Muammolarni yechish: murakkab vaziyatlarda noodatiy yechim topish ko'nikmasi;
3. Divergent fikrlash: bir muammoga bir nechta turlicha yondashuvlarni topa olish qobiliyati;
4. Intellekt va motivatsiya: yuqori intellekt darajasi va ijod qilishga bo'lgan kuchli xohish bilan bog'liqlik.

Kreativlik nafaqat san'atda, balki ilm-fan, ta'lim, biznes va shaxsiy rivojlanishda innovatsiyalarni yaratish hamda jamiyat taraqqiyoti uchun muhim vositadir. U inson tafakkuri va tasavvurini kengaytiradi.

Kommunikatsiya (muloqot) – bu ikki yoki undan ortiq shaxslar (yoki tizimlar) o'rtasida axborot, fikr, g'oya va his-tuyg'ularni uzatish hamda qabul qilish jarayonidir. U insonlarning o'zaro aloqasini ta'minlaydi, tushunishga yordam beradi va ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradi.

- **Asosiy maqsadi:** axborot almashish, ta'sir ko'rsatish, tushunish va munosabat o'rnatish.
- **Turlari:** og'zaki (nutq), yozma (xatlar, xabarlar) va noverbal (imo-ishoralar, mimikalar) shakllarda bo'ladi.
- **Tarkibiy qismlari:** axborot manbai (uzatuvchi), xabar, uzatish kanali va qabul qiluvchi.
- **Samarali kommunikatsiya:** suhbatdoshni tinglash, tushunish va fikrni aniq yetkazish qobiliyatini o'z ichiga oladi.
- **Farqi:** kommunikatsiya kengroq tushuncha bo'lib, texnik aloqa vositalarini ham o'z ichiga olishi mumkin, muloqot esa ko'proq shaxslararo hissiy va nutqiy aloqani anglatadi. Kommunikatsiya nafaqat insonlar, balki tirik tabiat va texnik tizimlar o'rtasida ham ma'lumot almashinuvi sifatida namoyon bo'ladi.

Kollaboratsiya (jamoada ishlash) – umumiy maqsadga erishish uchun ikki yoki undan ortiq shaxs, guruh yoki tashkilotlarning o'zaro hamkorlik qilishi, fikr almashishi va resurslarni birlashtirish jarayonidir. Bu jarayon samarali muloqot, o'zaro qo'llab-quvvatlash va umumiy mas'uliyat asosiga quriladi.

Kollaboratsiyaning asosiy xususiyatlari:

1. Umumiy maqsad: barcha ishtirokchilar yagona natijaga erishishga intiladi.
2. O'zaro ta'sir va muloqot: g'oyalar bilan bo'lishish va samarali muloqot qilish hamkorlik muhitini yaratadi.
3. Rollarning taqsimlanishi: har bir a'zo o'z qobiliyati va majburiyatlari doirasida ish tutadi.
4. Samaradorlik: murakkab muammolarni birgalikda, tezroq va sifatliroq yechish imkonini beradi.
5. Kreativlik va ijodkorlik: turli fikrlar to'qnashuvi yangi g'oyalar va innovatsion yechimlarni yuzaga keltiradi.

Kollaboratsiya nafaqat ta'limda (4K metodi: kreativlik, kritik fikrlash, kollaboratsiya, kommunikativlik), balki biznes va boshqa sohalarda ham sog'lom muhit yaratish hamda yuqori natijalarga erishishning asosiy omili hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'limning barqaror rivojlanishdagi o'rni ko'plab ilmiy tadqiqotlarda asoslab berilgan. Xususan, B. Kadirov va A.X. Aripova 2021-yilda ta'lim tizimidagi dolzarb muammolarni tahlil qilib, sifatli ta'limni ta'minlashda innovatsion yondashuvlarning zarurligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, ta'lim jarayonining samaradorligi bevosita zamonaviy metodlar va texnologiyalar bilan bog'liq bo'lib, bu barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Til va kommunikatsiya masalalari ham ta'limning barqaror rivojlanishdagi asosiy komponentlaridan biri sifatida qaraladi. A.X. Aripova va N.X. Rahimova 2025-yilda tilni muloqot vositasi sifatida tahlil qilib, kommunikativ kompetensiyaning shakllanishi jamiyatning ijtimoiy barqarorligiga xizmat qilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, R.N.X. Aripova Aziza Xasanovna 2026-yilda samarali o'qitish tamoyillarini yoritib, ta'lim jarayonida interfaol metodlar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning ustuvorligini ilmiy asoslaydi.

Xalqaro miqyosda barqaror rivojlanish va ta'lim o'rtasidagi uzviy bog'liqlik BMT tomonidan ishlab chiqilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari tizimida keng yoritilgan. ESG-library va BMT statistik platformalarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, sifatli ta'lim barqaror rivojlanishning asosiy drayveri sifatida e'tirof etiladi va barcha boshqa maqsadlar bilan uzviy integratsiyalashgan holda qaraladi. Ayniqsa, "Sifatli ta'lim" maqsadi ijtimoiy tenglik, iqtisodiy o'sish va ekologik muvozanatni ta'minlashda markaziy o'rin tutadi.

Shuningdek, xalqaro hujjatlar, jumladan, Йоханнесбургская декларация ва "Зеленая экономика. Глобальное развитие" kabi manbalarda ta'limning ekologik ongini shakllantirishdagi roli alohida ta'kidlanadi. Ushbu manbalarda ta'lim orqali "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish va iqlim o'zgarishiga moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan. Bu esa ta'limni barqaror kelajakni shakllantirishning strategik omili sifatida qarashga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida ma'lumotlar kompleks yondashuv asosida yig'ildi. Dastlab, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro va milliy normativ hujjatlar, jumladan Barqaror rivojlanish maqsadlariga oid rasmiy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim trendlari, raqamli texnologiyalar va 4K ko'nikmalariga oid ilmiy maqolalar hamda elektron platformalardagi ochiq ma'lumotlar o'rganildi. Empirik ma'lumotlarni olish uchun ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi respondentlar o'rtasida so'rovnoma va kuzatish usullaridan foydalanildi. So'rovnoma orqali ta'lim samaradorligi, zamonaviy yondashuvlarning qo'llanilishi va ularning natijadorligi bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi. Kuzatish jarayonida esa o'quv faoliyatining real sharoitdagi holati va interfaol metodlarning qo'llanish darajasi baholandi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish orqali xulosalar chiqarildi. Natijalarni aniqlashtirishda diagrammatik va tavsifiy tahlil usullaridan foydalanildi hamda ular asosida ilmiy asoslangan natijalarga erishildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagi tahlildan shuni ko'rish mumkinki, zamonaviy ta'limda 4K ko'nikmalari sifatli ta'lim jarayonida muhim asosni tashkil qiladi. Umrbod ta'lim (Lifelong learning) jarayonida diplom olish bilan o'qish tugamaydi. Dunyo tez o'zgarayotgani sababli, inson butun umri davomida qayta tayyorlanishi (reskilling) va malaka oshirishi (upskilling) zaruriy ehtiyojga aylanadi. Gibrud va masofaviy ta'lim ham XXI-asrning muhim trendlariga aylanishga ulgurdi. Dunyodagi eng nufuzli universitetlar (Harvard, MIT) darslarini Coursera yoki edX kabi platformalar orqali hamma uchun ochiq qilib qo'ydi. Bu ta'limning demokratlashuviga, ya'ni chekka qishloqdagi bola ham jahon standartidagi bilimni olishiga imkon beradi.

Barqaror rivojlanishga erishishda ta'lim shunchaki yordamchi vosita emas, balki uning poydevori hisoblanadi. BMTning 17 ta maqsadi ichida 4-maqsad (Sifatli ta'lim) barcha boshqa maqsadlarni birlashtiruvchi bo'g'indir. Bu jarayonda ta'limning barqaror rivojlanishdagi asosiy rollari alohida belgilab berilgan. Tafakkurni o'zgartirish (ongli iste'mol) jarayonida barqaror rivojlanish faqat texnologiyaga bog'liq emas, balki insonlarning dunyoqarashiga ham bevosita bog'liq. Ta'lim orqali insonlar resurslarni tejash, chiqindilarni saralash va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik mas'uliyatini anglaydi. Natijada "oladigan, ishlatadigan va tashlab yuboradigan" jamiyatdan "aylanma iqtisodiyot" (circular economy) jamiyatiga o'tiladi.

Kambag'allikni qisqartirish va iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan sifatli ta'lim insonlarga zamonaviy kasblarni egallash imkonini beradi. Bilimli jamiyatda ishsizlik kamayadi, innovatsiyalar ko'payadi va umumiy farovonlik oshadi. Bunda har bir qo'shimcha o'quv yili inson daromadini o'rtacha 10 % ga oshirishi isbotlangan. Ijtimoiy tenglikni ta'minlashda ta'lim gender tengsizligini kamaytirishning eng samarali yo'li hisoblanadi. Qizlar va ayollarning ta'lim olishi sog'liqni saqlash, oila mustahkamligi va ijtimoiy barqarorlikka bevosita ta'sir qiladi.

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda zamonaviy ta'lim bilim oluvchilarga iqlim inqirozining sabablarini va unga moslashish yo'llarini o'rgatadi. "Yashil" ko'nikmalar (qayta tiklanuvchi energiya, ekologik qishloq xo'jaligi) bo'yicha mutaxassislar aynan ta'lim tizimida yetishib chiqadi. Dunyoda tinchlik va adolat (global fuqarolik)ni ta'minlashda ta'lim inson huquqlari, bag'rikenglik va madaniyatlararo muloqotni targ'ib qiladi, bu esa nizolarning kamayishiga va barqaror tinchlik o'rnatilishiga xizmat qiladi.

Yuqoridagi rollardan umumlashtirib aytganda, agar barqaror rivojlanishni bir bino deb tasavvur qilinsa, ta'lim uning loyihasi va quruvchisidir. Bilimsiz barqarorlikka erishib bo'lmaydi, chunki faqat bilimni avlodgina bugungi kun ehtiyojlarini kelajak avlod hisobiga qondirmaslik zarurligini anglaydi. Sifatli ta'lim – bu shunchaki

ta'lim muassasasiga borish yoki diplom olish emas, balki olingan bilim va ko'nikmalarning hayotiy ehtiyojlarga, mehnat bozoriga va shaxsiy rivojlanishga mos kelishidir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) talqiniga ko'ra, sifatli ta'lim quyidagi asosiy ustunlarga tayanadi: dolzarblik, inklyuzivlik, ko'nikmalarga yo'naltirilganlik, malakali pedagoglar va xavfsiz, zamonaviy muhit.

Ta'limdagi dolzarblik (knowledge relevance) o'rgatilayotgan bilimlarning bugungi kun va kelajak talablariga javob berishini anglatadi. Eskirgan nazariyalar emas, balki amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan ma'lumotlar sifatli hisoblanadi. Ta'limdagi inklyuzivlik va tenglik sifatli ta'lim hamma uchun (jinsi, yashash joyi – shahar yoki qishloq, ijtimoiy kelib chiqishi va jismoniy imkoniyatlaridan qat'i nazar) bir xil darajada ochiq bo'lishi lozimligini bildiradi. Ta'limdagi ko'nikmalarga yo'naltirilganlik faqat ma'lumotni yodlash (akademik bilim) emas, balki hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishni ham qamrab oladi, ya'ni tanqidiy va kreativ fikrlash, muammolarni hal qila olish, raqamli savodxonlik, muloqot va jamoada ishlash kabi kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Ta'limda malakali pedagoglar deganda, sifatli ta'limni zamonaviy metodikani egallagan, bilim oluvchini darsga qiziqтира oladigan va o'zi ham doimiy o'rganishda bo'lgan o'qituvchisiz tasavvur qilib bo'lmasligi tushuniladi. Ta'limda xavfsiz va zamonaviy muhit yaratilishi bilim oluvchining o'zini jismoniy va psixologik jihatdan xavfsiz his qilishi, zaruriy texnologiyalar (internet, laboratoriyalar, darsliklar) bilan ta'minlangan muhit sifatli ta'limning muhim qismi ekanini anglatadi.

Sifatli ta'limning asosiy o'lchovi – bitiruvchining jamiyatda o'z o'rnini topishi, mustaqil qaror qabul qila olishi va barqaror rivojlanishga hissa qo'shishidir. Umumiy xulosa sifatida ta'kidlash joizki, sifatli ta'lim insonni o'zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatli yashashga va raqobatbardosh bo'lishga tayyorlaydigan jarayondir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim barqaror rivojlanishning asosiy omili sifatida jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi. Ta'lim jarayonida 4K ko'nikmalarini shakllantirish, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish sifatli ta'limni ta'minlashga xizmat qiladi. Barqaror kelajakni barpo etishda ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki ongli, mas'uliyatli va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalash vazifasini bajaradi.

Taklif sifatida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ta'lim mazmunini amaliy ko'nikmalarga yo'naltirish, pedagoglarning kasbiy malakasini muntazam oshirib borish hamda inklyuziv va teng ta'lim muhitini rivojlantirish zarur. Shuningdek, ta'lim orqali ekologik madaniyatni shakllantirish va "yashil" ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ZAMONAVIY TA'LIMDAGI MUAMMOLAR // B. Kadirov, A.X. Aripova. Scientific Progress, 2(1), 699–704, 2021.
2. TIL KODI MULOQOT VOSITASI SIFATIDA // A.X. Aripova, N.X. Rahimova. Журнал гуманитарных и естественных наук, 85–87, 2025.
3. Tilni samarali o'qitish tamoyillari // R.N.X. Aripova Aziza Xasanovna. TAMADDUN NURI, 2026.
4. <https://esg-library.mgimo.ru/rubricator/tseli-ustoychivogo-razvitiya-tsur/> 2023.
5. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Rus.pdf // 2025.
6. Цели устойчивого развития – принцип развития на основе социального, экономического и экологического баланса // 2025.
7. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию // <https://esg-library.mgimo.ru/publications/yokhannesburgskaya-deklaratsiya-po-ustoychivomu-razvitiyu/> 2025.
8. Зеленая экономика. Глобальное развитие // <https://esg-library.mgimo.ru/publications/zelyenaya-ekonomika-globalnoe-razvitie/> 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.